

YUVENIL REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA OG'IZ BO'SHLIG'I MAHALLIY IMMUNITETI HOLATI

Yusupova G.A., Yusupova S.X.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti

Annotasiya: Shifokorlar va stomatologlarning ko'p tarmoqli hamkorligini rivojlantirish zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammosidir. Bolalar orasida Yuvenil revmatoid artrit (YURA), parodontit va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida kasalliklari o'rtasidagi patogenetik bog'liqlik ilmiy asoslangan. Bu esa turli mutaxassislik shifokorlarining birlashgan kasbiy yondashuvini talab qiladi. YURA bilan og'rigan bolalarda og'iz bo'shlig'i mahalliy immuniteti buzilishi kuzatiladi. Bu kasallikda kariyes, pulpit, gingivit, periodontit, yaralar va shunga o'xshash xolatlar xavfi oshadi.

Kalit so'zlar: Yuvenil revmatoid artrit, bolalar, og'iz bo'shlig'i mahalliy immuniteti, og'iz bo'shlig'i kasalliklari.

Muammoning dolzarbligi: Ko'pchilik mualliflar ilmiy natijalari ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda suyak-mushak tizimi va biriktiruvchi to'qima kasalliklari bir necha barobar ko'paygan [1-2]. Xozirgi kunda bolalar orasida tizimli kasalliklar yosharmoqda. Yuvenil revmatoid artrit bor bemor bolalarning yuz-jag' sohasi tekshiruvlari stomatologik patologiya 95-100% ni tashkil qilishini ko'rsatdi [3,6-7]. Ushbu asoratlar kasallikning tizimli autoimmun xususiyati bilan bog'liq bo'lib, butun organizmga, jumladan og'iz shilliq qavatiga ta'sir ko'rsatadi [3-5]. Yuvenil revmatoid artrit (YURA) – etiologiyasi noma'lum kasallik bo'lib, asosan autoimmun patogenezli surunkali yallig'lanish kasalligi xisoblanadi, bo'g'imlarning asta-sekin destruksiyasiga olib keladi va ba'zi bemorlarda kuchli bo'g'imdan tashqari belgilar bilan kechadi [1-8]. Kasallikning og'ir tizimli shakllarida yurak, o'pka, buyrak, ko'z va boshqa a'zolar zararlanadi. Kasallikning asosan bo'g'im va tizimli shakllar ajratiladi. Klinik ko'rinishlari esa bolaning yoshi, jinsi, kasallikni qo'zg'atgan omillar va jarayon rivojiga qarab turlicha bo'ladi [4,5].

Tadqiqot maqsadi: YURA bilan og'rigan bolalardagi so'lakni immunitet tarkibi o'zgarishining og'iz a'zolari holatiga ta'sirini baholash.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot 2023-2025 yillarda TDTU klinikasi bazasida o'tkazildi. Jami bo'lib 67 nafar 3-18 yoshgacha bo'lgan bolalar tekshirildi: ulardan 27 nafar – YURA ni tizimli shakli bilan, 40 nafar – bo'g'im shakli bilan tekshirildi. Nazorat guruhini esa – 47 nafar sog'lom bolalar (bolalar stomatologiya poliklinikasi) tashkil etdi. Tishlar va tish atrofi to'qimalari holati ob'yektiv ko'rsatkichlar kompleks xolatda baholandi: Kariyes intensivligi – KPU indeksi yordamida baxolandi. Og'iz gigiyenasi esa – RMA indeksi yordamida baxolandi. Mahalliy immunitet – sIgA, IgG, IgM darajasi (Manchini radial immunopresipitatsiya usuli) orqali baxolandi.

Natijalar va muhokama. YURA bilan og‘rigan bolalarning 100% ida tish kariyesi aniqlandi. Barcha yoshdagi bolalar guruhlarida yuqori va juda yuqori intensivlik kuzatildi. Tizimli shaklda kpu(z) va KPU(z) o‘rtacha ko‘rsatkichlari bo‘g‘im shakliga nisbatan yuqori ($r < 0,001$) natijalarni ko‘rsatdi. Og‘iz bo‘shlig‘i gigiyena holati: 15% – qoniqarli, 40% da– yomon va 45% – juda yomon ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Bunday past ko‘rsatkich sabablari bo‘lib bemorlarning uzoq muddat stasionarda davolanish, nazorat yo‘qligi, og‘ir umumiy holat, og‘izni ochishda qiyinchiliklar, tepa-pastki jag‘ artrit, stomatit va gingivitda og‘riqlar bilan bog‘liq bo‘lish extimoli mavjud. YURA bemor bolalarda ko‘p miqdorda yumshoq va minerallashgan tish blyashkasi. Bemorlarning 64% da surunkali kataral gingivit rivojlanishiga olib kelgan. Parodont to‘qimasi jaroxatlanishi nafaqat og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi buzilishidan, balki asosiy kasallikning ta‘siri natijasida yallig‘lanishning autoimmun mexanizmi ishga tushganligi sababli kelib chiqqanligi bilan asoslanadi. Immunoglobulinlarni so‘lak tarkibida tekshirish natijalari shuni ko‘rsatadiki IgG va sIgA darajasi juda past, 57% bemor bolalarda sIgA kamaygan edi. YURA bilan kasallangan bemor bolalarni birlamchi ko‘rik natijasida 88% da IgA darajasi ishonchli past natijani ko‘rsatdi.

Xulosa. Mahalliy immunitet shilliq qavat darajasida umumiy immun reaktivlikni aks ettiradi. YURA bilan og‘rigan bolalarda tishlar kariyesi 100% natijani ko‘rsatdi, sekretor immunoglobulin sIgA konsentratsiyasi pasayishi fonida parodont yallig‘lanish kasalliklari aniqlandi. Shu sababli, bolalarda YURA kabi tizimli autoimmun kasalliklarda og‘iz bo‘shlig‘i mahalliy immuniteti faoliyati buziladi. Bu esa kariyes, tish emali ko‘p o‘choqli demineralizatsiyasi, parodont va shilliq qavat yallig‘lanishi rivojlanishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Alekseyeva Ye.I., Litviskiy P.F. Yuvenilnyy revmatoidniy artrit: etiologiya, patogenez, klinika, algoritmi diagnostiki i lecheniya / pod obsh. red. A.A. Baranova. M.: VEDI, 2007. 368 s.
2. Baranov A.A. Pediatriya (Yuvenilniy revmatoidniy artrit). M.: GEOTAR-media, 2005. 32 s.
3. Increased prevalence of dental caries and poor oral hygiene in juvenile arthritis: report of a case / R.R. Welbury, J.M. Thomason, J.L.Fitzgerald [et al.] // J. Rheumatol. 2003. № 42. P. 1445-1451.
4. Kozlitina Yu.A. Osobennosti mestnogo immuniteta polosti rta u detey s revmaticheskimi zabolevaniyami. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy jurnal. 2011. Tom 7. №1.str.300-301.
5. Madaminova M.Sh., Tolipova N.K., Yusupova G.A., Musayeva A.F. Reabilitatsiya detey s yuvenilnim revmatoidnim artritom. Jurnal Medisina: teoriya i praktika 2019. № 4. Str. 324-326.
6. Willershausen B., Kasaj A. Oral hygiene prophylaxis and therapy in patients with inflammatory rheumatic diseases // J. Rheumatol. 2010. № 2. R. 117-123.
7. Pediatriya – N.A. Geppe. M.: GEOTAR-media, 2009. S.432.
8. Propedevtika detskix bolezney / pod red. A.A. Baranova M., 2012. 321 s.